

**SUN’IY INTELLEKT ASOSIDAGI DEZINFORMATSIYA SHAROITIDA BOLALARNI
MEDIA TA’SIRIDAN ASRASH**

ZUHRA YARASHEVA
mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya. Mazkur maqolada sun’iy intellekt texnologiyalari asosida yaratilayotgan dezinformatsiya sharoitida bolalarni media ta’siridan himoya qilish masalalari jurnalistika nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Tadqiqotda bolalar auditoriyasining axborotni qabul qilish xususiyatlari, sun’iy intellekt yordamida yaratilayotgan kontentning xavf omillari hamda ularni kamaytirishda ommaviy axborot vositalarining roli yoritiladi. Natijada kompleks yondashuv zarurligi asoslab beriladi.

Kalit soʻzlar: sun’iy intellekt, dezinformatsiya, bolalar auditoriyasi, media savodxonlik, jurnalistika, deepfake, axborot xavfsizligi.

Raqamli texnologiyalar, xususan sun’iy intellekt tizimlarining jadal rivojlanishi axborot ishlab chiqarish va tarqatish jarayonini tubdan oʻzgartirdi. Bugungi kunda sun’iy intellekt yordamida realistik matnlar, tasvirlar, videolar, shuningdek, deepfake kontent va sun’iy ovozlarni yaratish imkoniyati kengayib, axborot oqimining tezligini oshirish bilan birga uning ishonchliligiga nisbatan jiddiy muammolarni yuzaga keltirmoqda. Natijada dezinformatsiya koʻlami ortib, bolalar auditoriyasi uchun sezilarli xavf paydo boʻlmoqda, chunki ular axborotni tanqidiy baholash va manipulyativ kontentni ajratish koʻnikmalariga yetarli darajada ega emas.

Shunday boʻlsa-da, matabgacha yoshdagi va maktab bolalari uchun bu tarqmoqning foydali ekanligi hamda undan keng koʻlamda foydalanish kerakligi haqida bir qator ilmiy maqolalar chop etilmoqda.

1. Matabgacha ta’limda sun’iy intellekt asosida bolalarda kreativlikni rivojlantirish¹.
2. Kichik yoshdagi bolalarga sun’iy intellektni oʻrgatish afzalliklari².
3. Kichik yoshdagi bolalarga sun’iy intellektga asoslangan ilovalardan foydalanishning kognitiv ta’siri va foydalari³.

Zamonaviy jurnalistika nuqtai nazaridan qaralganda, sun’iy intellektdan foydalanishda axborotni tanqidiy baholash, manbalarni tekshirish hamda manipulyativ xabarlarini ajrata olish koʻnikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, bolalar bu jarayonda eng zaif qatlam hisoblanadi. Shu sababli ularning media savodxonlik darajasini oshirmasdan turib, sun’iy intellektdan mustaqil foydalanishiga yoʻl qoʻyish maqsadga muvofiq emas.

Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, bolalar koʻpincha vizual va hissiy jihatdan ta’sirchan kontentga tez ishonadi. Ayniqsa, sun’iy intellekt orqali yaratilgan realistik tasvir va videolar ularning idrokida “haqiqat” sifatida qabul qilinishi mumkin. Natijada notoʻgʻri qarashlar, qoʻrquvlar yoki notoʻgʻri ijtimoiy xulq shakllanishi ehtimoli ortadi. Bu esa nafaqat individual rivojlanishga, balki jamiyatdagi axborot madaniyatiga ham ta’sir koʻrsatadi. Xususan ushbu ta’sirlar kognitiv, psixologik va ijtimoiy yoʻnalishlarda namoyon boʻladi.

Birinchidan, kognitiv ta’sir nuqtai nazaridan, bolalar sun’iy intellekt orqali yaratilgan manipulyativ yoki notoʻgʻri axborotni haqiqat sifatida qabul qilishga moyil boʻladi. UNESCO hisobotlarida qayd etilishicha, bolalar media makonda axborotni tanqidiy tahlil qilish

¹ <https://inlibrary.uz/index.php/universaljurnal/article/view/92026>

² <https://zenodo.org/records/7635355>

³ https://www.researchgate.net/publication/393663356_The_impact_of_using_AIbased_applications_on_early_childhood_cognitive_development

ko‘nikmalari yetarlicha shakllanmaganligi sababli, ular dezinformatsiyaga tezroq ishonadi. Natijada noto‘g‘ri bilim va tasavvurlar shakllanishi ehtimoli ortadi (UNESCO, 2021)⁴.

Ikkinchidan, psixologik ta‘sir doirasida, sun‘iy intellekt yordamida yaratilgan realistik kontent bolalarda qo‘rquv, xavotir va ishonchsizlik hissini keltirib chiqarishi mumkin. UNICEF tadqiqotlariga ko‘ra, bolalar ayniqsa, vizual va emotsional jihatdan kuchli kontentga nisbatan sezgir bo‘lib, bu ularning ruhiy holatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi (UNICEF, 2020)⁵.

Uchinchidan, ijtimoiy ta‘sir aspektida manipulyativ axborot orqali stereotiplar, noto‘g‘ri qadriyatlar va ijtimoiy noto‘g‘ri xulq shakllanishi mumkin. Wardle va Derakhshan, tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda dezinformatsiya jamiyatda noto‘g‘ri qarashlar va ijtimoiy bo‘linishni kuchaytirishi ta‘kidlangan⁶.

Mazkur sharoitda jurnalistika muhim ijtimoiy institut sifatida axborot makonini tartibga soluvchi va himoya qiluvchi mexanizm vazifasini bajaradi. Xususan jurnalistika quyidagi asosiy funksiyalarni amalga oshirishi zarur:

- Axborotning ishonchliligini ta‘minlash va tekshirilgan manbalarga tayanish;
- Media savodxonlik mexanizmlarini kuchaytirish va yolg‘on axborotni aniqlash;
- Sun‘iy intellekt orqali yaratilgan kontentni markirovka qilish;
- Bolalar auditoriyasi uchun mos, xavfsiz va ma‘rifiy kontent ishlab chiqish.

Shu bilan birga, yolg‘on axborot ijtimoiy tarmoqlarda haqiqatga qaraganda tezroq tarqaladi. Bu esa jurnalistik faoliyatda tezkorlik bilan bir qatorda aniqlik va mas‘uliyat tamoyillarini yanada kuchaytirishni talab etadi.

Bundan tashqari, jahonda xususan, O‘zbekistonda sun‘iy intellektidan faol foydalanilayotgan bir sharoitda uning xolisligi va haqqoniyligi savol ostida turadi. Chunki neyrotarmoqlar generatsiya qilgan matnlarda faktologik xatolar, kontekstni noto‘g‘ri tushunish holatlari ko‘p uchraydi. Shunday bo‘lsa-da, bugun sun‘iy intellekt axborot manbasi bo‘la olyapti, biroq undagi axborotlar tekshirilishi kerak⁷.

Shu bois mazkur sharoitda axborotning ishonchliligini ta‘minlashda faktcheking mexanizmlari alohida ahamiyat kasb etadi. Sun‘iy intellekt tomonidan generatsiya qilingan ma‘lumotlar ko‘pincha birlamchi manbaga asoslanmagan yoki noto‘g‘ri talqin qilingan bo‘lishi mumkin. Shuning uchun har qanday axborotni tekshirish jarayonida bir nechta ishonchli manbalarni qiyoslash, rasmiy va mustaqil manbalarga murojaat qilish, shuningdek, faktlarni verifikatsiya qiluvchi platformalardan foydalanish muhimdir. Zamonaviy jurnalistikada faktcheking nafaqat xatolarni aniqlash, balki jamoatchilik ishonchini saqlab qolish vositasi sifatida ham qaraladi.

Bundan tashqari, media savodxonlikni rivojlantirish ushbu jarayonning ajralmas qismidir. Axborot iste‘molchisi, ayniqsa, yoshlar va bolalar, har qanday kontentni tanqidiy tahlil qilish, manbaning ishonchliligini baholash va manipulyativ xabarlarini aniqlash ko‘nikmalariga ega bo‘lishi zarur. Media savodxonlik insonda “axborotni qabul qilish emas, balki uni tushunish va tahlil qilish” madaniyatini shakllantiradi. Shu nuqtai nazardan, jurnalistika sohasi oldida ikki muhim vazifa turadi: **birinchisi**, sun‘iy intellekt orqali yaratilayotgan kontentni muntazam ravishda faktcheking asosida tekshirish; **ikkinchisi** esa jamiyatda, xususan yoshlar o‘rtasida media savodxonlikni keng targ‘ib qilishdir. Faqat shu yondashuv orqali sun‘iy intellekt sharoitida yuzaga kelayotgan dezinformatsiya oqimining salbiy ta‘sirini kamaytirish va ishonchli axborot muhitini shakllantirish mumkin.

⁴ UNESCO (2021). Media and Information Literacy Curriculum - <https://www.unesco.org/mil4teachers/en/module3>

⁵ UNICEF (2020). Children in a Digital World. - <https://www.unicef.org/innocenti/reports/childhood-digital-world>

⁶ Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information Disorder. Council of Europe.

⁷ Jumanova S. Mediasavodxonlik va faktcheking. – Toshkent, 2026.

Sun’iy intellekt sharoitida bolalarni dezinformatsiyadan himoya qilish uchun kompleks va integrativ yondashuv zarur. Tadqiqot natijalariga va amaliy tajribaga asoslanib, quyidagi tavsiyalarni beramiz:

1. Faktchekingni kuchaytirish

- Sun’iy intellekt orqali yaratilgan kontentni muntazam tekshirish.
- Bir nechta mustaqil manbalarni qiyoslash va rasmiy-verifikatsiyalangan manbalarga tayanish hamda manbalar va ishonch darajasi haqida maksimal darajada ochiq ma’lumot berish. Himoya qilish zarur bo’lgan hollarda (masalan, xavfsizlik sababli) manba anonim qolishi mumkin, lekin tekshirish jarayoni izohlanishi shart⁸.
- Faktcheking jarayonida jurnalistika standartlari va axborot etikasi qo’llanilishi zarur.
- O’quv dasturlariga “fake newsni aniqlash” va AI-generated kontentni tushunish bo’yicha modullarni kiritish.
- Ota-onalar va pedagoglar uchun maxsus seminarlar, treninglar va metodik qo’llanmalarni ishlab chiqish.

2. Algoritmik shaffoflikni ta’minlash

- Bolalarga va yosh foydalanuvchilarga axborotni tanqidiy tahlil qilish, manbaning ishonchliligini baholash ko’nikmalarini berish.
- Sun’iy intellekt platformalari foydalanuvchilarga kontent qanday yaratilganini ochiq ko’rsatish.
- AI-generated kontent uchun markirovka va belgilash tizimlarini joriy etish.
- Faktcheking tashkilotlari bilan hamkorlik qilish va foydalanuvchilarga verifikatsiya qilingan ma’lumotni yetkazish.

3. Bolalar uchun xavfsiz kontent ekotizimi

- Platformalarda zararli kontentni aniqlash va bloklash algoritmlarini takomillashtirish. Yoshga mos, filtrlangan va xavfsiz kontent platformalarini yaratish.
- Tavsiyalar tizimlarini bolalarning ijtimoiy va kognitiv rivojlanishini qo’llab-quvvatlaydigan tarzda sozlash.
- Jurnalistik etik kodeks va media standartlarini sun’iy intellekt tomonidan yaratilgan kontentga moslash.

Sun’iy intellekt sharoitida dezinformatsiyaga qarshi kurashish bir darajali emas, balki ko’p darajali tizimni talab qiladi. Ushbu tizimda jurnalistika, ta’lim, texnologik platformalar va ijtimoiy institutlar birgalikda faoliyat yuritishi lozim. Faqat integrativ yondashuv orqali bolalarni media tahdidlardan samarali himoya qilish va axborot iste’molchilari sifatida ongli rivojlanishini ta’minlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. UNESCO (2021). Media and Information Literacy Curriculum.
2. UNICEF (2020). Children in a Digital World
3. Radesky, J.S., Schumacher, J., & Zuckerman, B. Mobile and interactive media use by young children: The good, the bad, and the unknown. – USA: Pediatrics – 135(1), 1–3.
4. Uhls, Y.T., Ellison, N., & Subrahmanyam, K. Benefits and costs of social media in adolescence. – USA: Pediatrics – 134(1), 15–20.
5. Livingstone, S., & Blum-Ross, A. Parenting for a Digital Future: How Hopes and Fears about Technology Shape Children’s Lives. – Oxford University Press 2020. – 20
6. Kovach, B., & Rosenstiel, T. The Elements of Journalism. – New York 2014: Three rivers press. – 193

⁸ Jumanova S. Mediasavodxonlik va faktcheking. – Toshkent, 2026. – B.114.

7. Sara Rendtorff-Smith, Francesca Rossi, Kasumi Sugimoto, Luis Aranda, Vincent Corruble. AI and the Future of Information Integrity. – OECD (2023).
8. Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information Disorder. Council of Europe. – 75, 104
9. Jumanova S. Mediasavodxonlik va faktcheking. – Toshkent: “Publishing high future” OK. – B.79